

ВЛИЯНИЕ ПОВТОРНЫХ КУЛЬТУР НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ

Г.Урунбаева

Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий, к.с/х.наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002543>

Аннотация. По результатам полевых опытов повторных культур высеянных после уборки озимой на лугово-сазовых почвах наблюдалось улучшение плодородия почвы и увеличение гумуса в слое почвы 0-30 см после кукурузы 0,03%, после моша-0,19%, фасоли-0,14%, сои-0,16%. Лучшим предшественником для озимой пшеницы была повторная культура маш.

Ключевые слова: повторная культур, озимой пшеницы, кукурузы, фасоль, соя, маш, бобовые культуры, гумус, водопроницаемость почвы

Повторные культуры, высеянные после уборки озимой пшеницы имеют важное значение в эффективном использовании ценных орошаемых площадей и природных условий нашей страны. Так, как после уборки урожая зерна озимой пшеницы, возделываемого на более 1,2 млн. гектаров примерно от 20 июня до начала ноября месяца поля освобождаются для посева повторных культур.

Поэтому мы пошли путём постановки стационарных полевых опытов в условиях лугово-сазовых почв для изучения влияния повторных культур на сопутствующую культуру озимой пшеница.

Почва опытного участка тяжелые суглинки с содержанием в пахотном горизонте 1,940% гумуса, слабозасолённая, с глубиной залегания грунтовых вод 1,3 метров.

Почва опытного поля по своим агрофизическим, агрохимическим и водными свойствами вполне соответствует лугово-сазовым почвам Ферганской долины Республики Узбекистан.

Схема опыта в 2016—2017 г.г. была следующая.

- 1-вариант, контроль, после озимой пшеницы без повторной культуры;
- 2-вариант, после озимой пшеницы повторная культура кукуруза на зерно;
- 3-вариант, после озимой пшеницы повторная культура маш;
- 4-вариант, после озимой пшеницы повторная культура с фасоль;
- 5-вариант, после озимой пшеницы повторная культура соя.

После уборки урожая повторных культур во всех вариантах было высеяна озимая пшеница.

Повторность опыта 4-кратная, с одноярусным расположением делянок. Общая площадь делянки 240 м², учётная 120 м².

Сорт озимой пшеницы - «Крошка», кукурузы - «Узбекистан—306 АВМ», маша «Победа—104», фасоли — «Гибрид—7», сои — «Юг—30».

Годовая норма минеральных удобрений для озимой пшеницы и кукурузы 200 кг/га азота, 140 кг/га фосфора, 100 кг/га калия.

При проведении агротехники возделываемых культур руководствовались рекомендациями научных учреждений для лугово-сазовых почв Ферганской долины.

Фенологические наблюдения, подсчеты, анализы почвенных образцов проводили согласно методик «Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных

культур» (1964), «Методика проведения полевых опытов (Доспехов, 1979)».

По результатам исследований определено, что густота стояния кукурузы была -59,7 тыс/га, 143 тыс/га маша, 137 тыс/га фасоли, 258 тыс/га сои.

Высота растений кукурузы-156,4 см, маша-60,6 см, фасоли-48,7 см.

Количество бобов на одном кусте, среднее у маша - 32,3 шт, фасоли - 23,8 шт, сои - 48,7 шт.

Урожайность зерна кукурузы - 38,2 ц/га, маша - 15,5 ц/га, фасоли 12,3 ц/га, сои 23,3 ц/га.

Корневые и пожнивные остатки кукурузы в слое почвы 0—50 см - 52,2 ц/га, маша - 45,5 ц/га, фасоли - 12,3 ц/га, сои - 42,4 ц/га.

Нами установлено; что после промежуточных культур улучшаются агрофизические, агрохимические и водные свойства почвы.

Например, плотность в слое почвы 0—30 см после повторной кукурузы - 1,374 г/см³, маша - 1,355 г/см³, фасоли - 1,362 г/см³, сои - 1,360 г/см³, а в контрольном варианте этот показатель был - 1,427 г/см³.

Содержание гумуса после уборки кукурузы в горизонте 0—30 см составил - 1,810%, маша - 1,970%, фасоли - 1,920%, сои 1,940%, когда на контрольном варианте этот показатель составил - 1,780%.

Повторные культуры положительно действовали и на водопроницаемость лугово-сазовых почв.

Водопроницаемость почвы контрольного варианта за 6 часов составил 714 м³/га, а на вариантах с кукурузой - 721 м³/га, с бобовыми культурами - 764—834 м³/га.

По результатам исследований было научно доказано, что бобовые культуры при повторном посеве после уборки пшеницы улучшили агрохимические свойства почвы, повышая в ней содержание общих и подвижных форм минеральных элементов НРК. Однако в варианте, где было высеяно кукуруза получены отрицательные показатели.

Таким образом, повторные посевы после уборки озимой пшеницы улучшили агрофизические и водные свойства почвы, а бобовые культуры еще агрохимические свойства лугово-сазовых почв.

Сохраняя и повышая плодородие почвы повторные бобовые культуры положительно влияли на продуктивность озимой пшеницы, возделываемой после них.

Количество продуктивных стеблей на контрольном варианте, без повторной культуры, с кукурузой и фасолью было почти одинаково, 451—462 шт/м².

Соя влияла на этот показатель незначительно, но повторная бобовая культура маш значительно увеличила количество продуктивных стеблей на единице площади. Соответственно из варианта с машем получены положительные данные по длине колоса, количеству зерен и по массе 1000 зерен озимой пшеницы.

По данным урожайности контрольного варианта получено 52,4 ц/га зерна. В вариантах где было предшествующая культура фасоль и соя урожайность повысилась на 5,3—7,7 %, а в варианте где был предшественником кукуруза урожайность снизилась на 6,9%.

Последствие маша на урожайность озимой пшеницы, было существенным. В варианте с машем получено 9,8 ц/га больше урожая зерна по сравнению с контрольным вариантом.

Прибавочные урожаи полученные в ходе исследований, математически доказаны, (Доспехов, 1979).

На основе результатов опыта можно сделать следующие выводы:

- возделывание промежуточных культур после озимой пшеницы является эффективным приёмом по использованию орошаемых земель и обеспечения населения дополнительным зерном, животноводство кормами;
- повторные бобовые культуры повышают плодородие орошаемых земель, улучшая их агрофизические, агрохимические и водные свойства;
- повторная культура маш, является самым лучшим предшественником озимой пшеницы в условия лугово-сазовых почв Ферганской долины.

REFERENCES

1. Binder K Zueishen–Truchfbou vertessert der Boden-Iond– Wirt sehaft. 1969
2. Қодиров О Кузги буғдой дон ҳосили шаклланишига экиш еъёрларини ва ўғитларни таъсири. Андижон тажрибаси. 2002, 202-206 бетлар
3. Янгибоев А.А. Продуктивность кукурузы, возделываемой на зерно.//Тез.докл.Респ.совещ. «Повышение куль-туры земледелия и урожай хлопчатника на землях нового орошения». Джизах. Ташкент, 1984. с-261-262.